

Majlisiyning" Qissayi Sayfulmulk" dostonida lafziy san'atlarning qo'llanishi

Yuldasheva Saida Rahhmonqul qizi.

Guliston davlat universiteti 2-bosqich magistranti.

Mazkur magistrlik dissertatsiyasida o'zbek mumtoz adabiy manbalaridan biri hisonlangan Majlisiy qalamiga mansub "Qissayi sayfulmulk" asarining adabiy-badiiy ahamiyati tadqiq etildi. Magistrlik dissertatsiyasining 1-bobi "QISSAYI SAYFULMULK" DOSTONINING YOZLISH TARIXI VA UNING O'RGANILISH MANBAYI" deb nomlangan bo'lib, unda o'zbek mumtoz ijodkorlaridab biri hisoblangan Majlisiyning hayot yo'li, ijodiy faoliyati va o'zbek mumtoz adabiyotida tutgan o'zni o'rganildi. Shoir qalamiga mansub bo'lgaan "Qissayi Sayfulmulk" dostonining yozilish tarixi, mumtoz adabiyotimiz tadqiqotchilari tomonidan o'rganilganlik darajasi o'zbek mumtoz adabiyotida tutgan o'rni.

Kalit so'zlar.

"Qissayi Sayfulmulk", musulmon xalqi, urdu tili, fotih, Eron kurdlari, jon qushi, syujet va hakazo

Lafziy san'atlar mumtoz qofiya ilmining davomi o'laroq she'riy asarlardagi so'zning ma'noga ta'sir etuvchi omillarga asoslanadi. Shu jihatdan ularni lafziy shakldoshlikka asoslanadi desak xato bo'lmaydi. "So'zlarning tovush jihati bilan bogiiq barcha she'riy san'atlami o'z ichiga olgan soha lafziy san'atlar deb yuritilgan. Uning Tardi aks, Tasdir, Takrir, Tadrij, Tajziya, Tashtir, Tasbe, Tarse', Tadvir, Ishtiyoq, Raddi matla', Mukarrar, Aks, Saj', Qaytariq, Muvoztina, Muzoraa, Iltizom, Nido, Radif, Hojib kabi ko'rinishlari bo'lib, «Lafziy go'zalliklarning asosi uldirkim,

alfozki ma'nog'a tobe' qilg'aylar» (Atoulloh Husayniy), ya'ni shakliy bamolik mazmun go'zalligining voqe bo'lishiga xizmat qiladilar.”¹ Keyingi bobda Sayfulmuk shahzoda uchun solingan ko'shk bayoni ketadi. Podshohning o'z o'g'li ko'nglini olish uchun qasr bino qurdirishi o'zbek xalqi adabiyoti uchun tanish bir holat bo'lgani holda bu jihat Sharq Musulmon adabiyotidagi mushtarak jihatni ham namoyon qiladi:

Eshitgil ko'shkning avsofini ham,
Ki, ey shoir, qil oning lofini ham.
Bo'lur tayyor ham bir ko'shk oliy,
Ichinda bo'lmag'ay ham aysh xoli.
Ajab ko'shk-u latif-u xo'p ajoyib.
Base ustodlar solg'on g'aroyib.
Qilibon xishti rangin za'faroni,
Aning balchig'idur za'far samoni.
Nechuk turluk latofatlar desang bor,
Malohat birla suratlar desang bor.²

Muallif shahzoda Sayfulmulk uchun qurdirgan podshohning saroyini ta'riflash muqobilida misra baytlarida bir qator lafziy san'atlarga murojaat qiladi va ulardan o'z o'rnida unumli foydalanishga harakat qiladi. Chunonchi, yuqoridagi bobning birinchi baytida nido san'atiga e'tiborini qaratib, o'quvchining diqqatini o'ziga jalb qilishni qasd qiladi. Bir baytda ikki marotaba bu san'atning qo'llanilishi kishi diqqatini yanada oshirishga xizmat qilayotir. Bayt tarkibidagi “avsofini”,

¹ H.Umurov. «Adabiyotshunoslik nazariyasi», T: 165-bet.

² O'sha asar, 24-bet.

“lofini” so‘zlari och qofiyani shakllantirmoqda. Shuningdek, baytda “ham” so‘zi radifni yuzaga keltirmoqda.

Ajoyib ham g‘aroyib ko‘b munaqqash,
Necha boqsang boqarsan xo‘p dilkash.
Ajab qasri baland-u sof oltun,
Murassa’ la’l, marjon durri maknun.
Chu yoqut-u aqiq-u xisht parchin,
Bular birla imorat bo‘ldi rangin.³

Majlisiy ko‘shning vasfini ta’riflar ekan, uni juda oromijon bir imorat bo‘lganini, mohir naqqoshlar ko‘zni qamashtiradigan islamiy naqdshlar solishib ko‘rgan ko‘zlarni lol qoldirishini gapirmoqda. Bu yerda Shahzoda sayfulmulkka jamiki maishat asbobi muhayyo qilib qo‘yilgandi. Bu misralarda muallif ta’did va radiflardan unumli foydalanadi.

Shahzoda shu taqlid maishat va surur ichra umrguzaronlik qilib yurgani mahal, otasi uni o‘z huzuriga chorlaydi va unga shohona zarbof to‘n va uzuk hadya qiladi.

Keturdilar anga oltun sanduq,
Ki bir to‘n-u yuzuk, o‘zga nima yo‘q.
Chu to‘n birla yuzuk o‘g‘liga berdi,
Kishi bilmas bu to‘nda na bor erdi.

Shahzoda otasining bunday in’omidn ko‘p sevinadi hamda otasi bergan ot bilan o‘zining koshki tomon ravona bo‘lib ketadi. Shahzoda otasining bu in’omlarini qasriga olib bordadi va yana maishat asbobini muhayyo qilib, o‘z ayshiga beriladi. Muallif shahzodaning bu holatini tasvirlar ekan tadrij san’ati orqali Sayfulmulk

³ O’sha asar, 26-bet.

ko‘shkidagi muhitni yorqinroq gavdalantirib beradi. Muallif bunda erkin yo‘ldan foydalanadi va bu uslubi mahsuli o‘laroq bob baytlarining qofiyalarinining bir nechtasida och qofiyalardan foydalanadi. She’rda och qofiyalardan foydalanish ko‘proq xalq og‘zaki ijodiga xos xususiyat bo‘lib, birinchidan, muallifning ma’lum mavzuda erkinroq ijod qilishiga imkoon yaratsa, ikkinchidan, asarning xalqchilligini ta’minlashga xizmat qiladi. “Roviy”, “jovi”, “shahzod”, “ozod”, “yurub”, “supurub”, “may”, “bilmay” kabi so‘zlar yuqoridagi och qofiyaning shakllanishida xizmat qilgan. Shahzoda Sayfulmulkning qasrdagi farovon holatini tasvirlovchi bu qism jami sakkiz baytdan iborat bo‘lsa, shundan to‘rttasi och qofiyaga, bittasi faqatgina radif bilangina qofiyalanganligi muallif tutimini ko‘rsatib beradi.

Sayfulmulk otasi in’om etgan savg‘alardan sandiqni ochadi va u bergan to‘nni ko‘zdan kechiradi. To‘nda bir surat chizilgan bo‘lib, shahzoda unga qaragani zamon hushidan ketadi. Necha marotaba qarasa shuncha o‘zidan ketadi. Uning bu holati Sharq Musulmon xalqlari adabiyotiga xos jihat bo‘lib, bunday voqeani Farhod va Shirin kabi kitobiy bir nechta dostonlarda, shuningdek Kuntug‘mish kabi xalq og‘zaki ijodi namunalarida ham ko‘zga tashlanadi. Majlisliy bu o‘rinda xalq og‘zaki ijodi namunalari bilan kitobiy dostonlardagi umumiylikni mujassam etganligining guvohi bo‘lishimiz mumkin:

Yeshib bo‘qchani, to‘nni oldi ko‘rdi,
Ki bir surat ko‘rubon oh urdi.
Tura keldi yana bir uyga bordi,
Yana ko‘rgach o‘zidan o‘zga bordi.
Taffarrujlar qilur ul to‘nga bisyor,
Necha boqqon sari bo‘ldi giriftor...
Bor erdi to‘nda bir surat munaqqash,

Bo‘yi boshdin ayog‘ ra‘no-yu dilkash.⁴

Keyingi baytlarda muallif to‘nda surati chekilgan mahliqoning tavsifiga kirishadi. Bunda yana tadrij san‘atiga murojaat qiladi va bu jarayonda bir nechta tashbeh va istioralarga yuzlanib, ularda qizning jamolini ta‘riflaydi. Kipriklarini o‘qqa, xanjarga, suv uchun egilgan qomatini navniholga, lablarini tovlanib turuvchi la‘lga, tishlarini dengiz qa‘ridagi chig‘anoq ichiga pinhon bo‘lgan musaffo durga mengzaydi. Bu narsa badiiyatni ta‘minlashga va mahliqo qiz qiyofasini yanada yorqinroq tavsiflashga imkon beradi.

Erur rangi ruxi gulbargi tardek,
Labi la‘li aning shirin shakardek.
Degaysan og‘zi chun g‘unchayi gul,
Yuzida to‘lg‘onib ul zulfi sunbul.
Qoshi yodek qurulub o‘q otarg‘a,
Ani ko‘rganda yo‘q sabr etarga.
Xadang kipriklari monandi nishtar,
Magar suv berdi ustod chu xanjar.
Bo‘yi gulning niholidek egilur,
Bo‘lub halqa sochi go‘yo chigilur.
Niholi sarvdekdur qaddi mavzun,
Labi la‘l-u tishi chun durri maknun.⁵

Shahzoda Sayfulmukl ozurda ahvol bo‘lib, otasi sovg‘a qilgan to‘nning ichiga solingan suratdagi qizni ko‘rib oshiqi beqaror bo‘lib qoladi. Necha kun-u tunlar uning ishqida oh urib tunlarini kunlarga ulaydi. Axiyri, bir qarorga keladi: ota-

⁴ O‘sha asar, 29-bet.

⁵ O‘sha asar, 29-bet.

onasiga bu mahubasining iziga tushishini hamda uni dunyoning qaysi o'rnida bo'lsada izlab topishga ahd qilganining xabarini beradi. Farzandli bo'lishlarini necha yillar davomida kutgan, tirnoqqa zor ota-ona shahzodadan bunday xabarni eshitib, juda g'amga botishadi. Otasining, ayniqsa onasining ahvoli muallif tomonidan bu o'rinda juda achinarli holatda tasvirlangan. Shahzoda uni oq yuvib, oq taragan, nimaiki xohishi bo'lsa bir zumda muhayyo qilgan ota-onasining ra'ylariga birdaniga qarshi chiqishga dastavval botinolmay turadi. Ammo ichida ishq o'ti kun sayin ortavergach biloxira ularga bu narsani bayon qiladi. Bu yerda Sayfulmulkning naqadar qobil bir farzand bo'lganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Bu o'rinda muallif uning ota-onasiga qilgan arzi holini shunday ifodalaydi:

Ayog'ing to'zi ko'zum to'tiyosi,
Unutilmas bu surat mojarosi.
Uyatni o'rtadi ishq o'ti, ey shoh,
Uchurdi nomusim sham'ini bu oh.
Agar shams-u qamarni arz qilsang,
Borib huri bihisht olib kelsang.
Manga ondin o'kun jonon kerakmas,
Manga onsiz bu tanda jon kerakmas.
Ijizat bersangiz o'zum tiloyin,
Yurub, istab oni o'zum biloyin".⁶

Shahzodaning otasiga qilgan murojaatiga e'tibor beradigan bo'lsak, u otasiga maqsadini tushuntirishda, avvalo, muloyimlik va hilm bilan munosabatda bo'lmoqda. Otasining oyog'i ostidagi chang gardi ko'zining malhami ravshan

⁶ O'sha asar, 29-bet.

qilguvchi kimiyosi ekanligini bildirmoqda. To‘tiyo qadimda ko‘proq shifobaxsh kamyob malhamga nisbatan istifoda etilgan. Uning ko‘zga tomizilishi ko‘z nurining ravshanlashishiga, shuningdek, undagi quvvatning oshib, sog‘lomlashuviga sabab bo‘lgan. Shahzoda otasinining oldidagi burchlarini anglagani holda, uning hatto oyog‘i ostidagi changning gardi u uchun ulug‘, qimmatlik narsa ekanligini bilgani hamon, ko‘nglidagi ishq o‘ti uning ichini yondirayotgani, uning sharm pardasini bir qadar ko‘tarib, otasiga sevgani ahvoli haqida arzi hol qilishga bois bo‘lganini ta’kidlaydi. Arzining so‘ngida unga hatto quyosh va oyni olib berishsa-da bunga u ko‘nmasligini, hatto bir jannatiy hurmonand malikani unga olib berishsalar-da ko‘ngli suratdagi qizsiz taskin topmasligini aytadi. Bobning ushbu qismida muallif tomonidan bir qator badiiyat vositalari keng istifoda etilganligining guvohi bo‘lishimiz mumkin. Chunonchi, bir o‘zakdan hosil qilingan uyadosh so‘zlar asosida yasaladigan inshiqoq san’ati bunga misoldir:

Manga ondin o‘kun **jonon** kerakmas,

Manga onsiz bu tanda **jon** kerakmas.

Ushbu baytdagi jon va jonon so‘zlari inshiqoqni shakllantirmoqda. Jon so‘zi jonon so‘zining asli o‘zagi bo‘lib, jon so‘zining ko‘pligidan jonon so‘zi vujudga kelgan. Jonon shunda jonning ta’kid ma’nosi o‘laroq, tandagi jonning mohiyati, maskani hamdir. Inshiqoq baytning mazmuniy jihati muqobilida shakliga ham ta’sir etgani bois lafziy san’atlardan biridir.

Otasi va onasi og‘lidan bu taqlid qat’iy munosabatni eshiringach bardosh berisholmadi. Birinchi onasi jigargo‘shasining bunday ahdidan qattiq iztirobga tushub, dod faryod solib uning oldidan chiqib ketadi. Bunday fojiviy manzaralarni shoir mubolag‘a orqali tasvirlab beradi. “Mubolag‘a arab tilida "kattalashtirish", "kuchaytirish" ma’nolarini bildirib, adabiy asarda tasvirlanayotgan badiiy timsol

holati yoki harakatini bo'rttirib, kuchaytirib ifodalash san'ati demakdir. Mubolag'aning quyidagi uch turi bir-biridan farqlanadi: • TABLIG' - aqlan ishonish mumkin bo'lgan, hayotda ham yuz berishi mumkin bo'lgan mubolag'adir. • IRG'OQ - belgi yoki harakatni aqlan ishonish mumkin bo'lsa ham, hayotda yuz berishi mumkin bo'lmagan tarzda kuchaytirib tasvirlash. • G'ULUVV - aql ham bovar qilmaydigan, hayotda ham yuz berishi mumkin bo'lmaydigan tarzda tasvirlash”⁷

Sayfulmulk onasining o'g'lining qarorini eshitgandagi ahvoli mubolag'a orqali tasvirlanib, mubolag'aning tablig' deya ataluvchi turiga mansub ekanligining guvohi bo'lishimiz mumkin:

Onasi oh urub chiqti qoshidin,

Yaqosin suv qilib ko'zin yoshidin.⁸

Otasi va onasining bunday munosabatlaridan Sayfulmulkning dardi yanada ziyoda bo'ladi. Suratdagi qiz bilan g'oibona suhbat quradi. Majlisiy bu o'rinda Sayfulmulk holatini bayon qilish uchun uning o'z tilidan vaziyatini turli cholg'u asboblariga menzash orqali foydalanadi. Mumtoz adabiyotimizda bunday tasvir kamdan kam uchraydigan hodisalardan biridir. Chunonchi, majruh oshiqlar holi, ko'pincha, talmihlar orqali Sharq Musulmon adabiyotidagi badiiy siymolar: Farhod, Xusrav, Majnun, Voqmiqlarga menzalsa, “Qissayi Sayfulmulk”da shahzoda Sayfulmulkning ishqiy iztirobi qa'ridagi holati musiqiy asboblarga o'xshatiladi. Buning natijasida cholg'u asboblarining turlik kuylari uning turlik faryodlariga o'xshatiladi. Natijada ajoyib badiiy tasvir voqe' bo'ladi:

⁷ Diyorbek Ro'zmamat o'g'li. MUBOLAG'A - KENG OMMALASHGAN ADABIY JANR. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 2 | ISSUE 8 | 2021 ISSN: 2181-1385.

⁸ O'sha asar, 31-bet.

Mening oldimda chang bo‘ldi duto, ham,
Qilur nolish mening holima yeb g‘am.
Fig‘on aylar rubobi yod qilur,
Urar ko‘ksiga-yu faryod qilur.
Uzotib bo‘ynini bechora tanbur,
Mening holimg‘a yig‘lar, nolishin ko‘r.
Kuyar ohimda ud-u ham musiqor,
Bo‘lib dardimga qonun ko‘ksun yirtor.
Tamomi sozlar bo‘lub havodor,
Bari yuzum ko‘run, holimg‘a yig‘lor⁹.

Oshiq shahzoda kechinmalari ifodalangan yuqoridagi misralarda mubolag‘a, tashxis san‘atlarining majmuasi va tadrijiy bardavomligi Majlisiyning so‘z qo‘llash va badiiy tasvir yaratishdagi mahoratini ko‘rsatayotir.

Shoh Osim va malika Sayfulmulkning kundan kun ahvoli og‘ir, rangi za‘faron bo‘layotganligini ko‘rishgach, ko‘p nasihatlar qiladilar. Ammo hech biri foyda bermaydi. Muallif tomonidan shu o‘rinda shahzoda holati tasviri davomida ishq haqidagi mulohazalari keltirilib o‘tiladi. Uning bu mulohazalari diqqattalabdir:

Kishiga ishq agar hamroh bo‘lsa,
Gadodur ul agarchi shoh bo‘lsa.
Ki bo‘lmas ishqda ham kufr-u imon,
Ne sabr anda, ne kofir, ne musulmon..
Ko‘ngulga ishq agarkim zo‘r qilur,
Bas oqil ko‘zini ko‘r qilur.
Vale oshiq kerakkim bo‘lsa sodiq,

⁹ O‘sha asar, 32-bet.

Shahanshohdek muhabbat birla oshiq.¹⁰

Yuqoridagi har bir baytni diqqat bilan kuzatadigan bo‘lsak, har bir baytda bitta tazod borligining guvohi bo‘lishimiz mumkin. “Tazod san’ati (arabcha- zidlash) zid ma’noli so‘zlar yordamida yaratiladi. Klassik adabiyotda mutobiha, tiboq, talbiq, takafu, ittizod, muttazod kabi nomlar bilan ataladi, hozirda antiteza deb ham yuritiladi. Anvar Hojiahmedov o‘zining “She’riy san’atlar va mumtoz qofiya” asarida tazod san’ati haqida ham fikr yuritadi: “Tazod so‘zi “zid qo‘yish”, “qarshilantirish” ma’nolarini ifodalaydi. Shu so‘z bilan ataluvchi she’riy san’at esa baytda ma’no jihatdan o‘zaro zid, qarama qarshi bo‘lgan so‘zlarni qo‘llab,ta’sirchan badiiy timsollar,lavhalar yaratishni nazarda tutadi”[“Sharq” nashriyotmatbaa konserni bosh tahririyati. Toshkent—1998]. Shoir bu san’atdan biror fikrni kuchli emotsiya bilan, bo‘rttirib ifodalashda foydanadi.¹¹ Majlisiy bu o‘rinda ishqning nechog‘lik kuchli ekanligini ifodalash uchun ani tazodga murojaat qiladi. Ayrim she’rshunoslar tzaodni lafziy san’atlar tarkibigaham kirgizishadi. Chunki unda ham ma’noga ham shaklga ta’sir qilish qobiliyati mavjuddir. Muallif ishq oliy tuyg‘u ekanligini urg‘ular ekan, uning kishi ruhi-yu jismiga kuchli ta’sir qilishini, buning natijasida inson o‘zligini unutayozishini ta’kidlaydi. Alisher Navoiyning “Sab’ayi sayyor” dostonida Bahromning ishqqa bo‘lgan munosabatini bayon qilar ekan, podshohning qalbida ham shohlik, ham oshiqlik jam bo‘lmasligini ushbu bayti orqali yoritib beradi:

Ishq ila shohlig‘ muvofiq emas,

Ishq lofida shoh sodiq emas.¹²

¹⁰ O’sha asar, 33-bet.

¹¹ Diyorbek Toshtemir o‘g‘li. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601 Uzbekistan
www.scientificprogress.uz Page 392

¹² A. Navoiy. To‘la asarlar to‘plami: Sab’ayi sayyor. T., -bet.

Majlisiyning Sayfulmulk xarakteriga bergan yuqoridagi tasviri zaminidagi ishqqa bo‘lgan munosabati qaysidir ma’noda ushbu o‘rinlarda o‘tmish salaf ijodkorlar, xususan Alisher Navoiyning bu boradagi qarashlari bilan umumiylik kasb etganini guvohi bo‘lishimiz mumkin.

Misrning shohi Shoh Osim o‘g‘lining kundan kun ahvoli yomonlashayotganligi ko‘rib ortiq chidab turaolmaydi. Yuboray desa, o‘zining tilab-tilab topib olgan jigarg‘o shasini tahlikali safari haqida o‘ylab baag‘ri qonga to‘ladi, yubormay desa jondan aziz dilbandi kundan kun xazondek so‘lib bormoqda. Axiyri bu borada Osimshoh o‘zining sodiq beklari bilan mashvarat qilib, bu ishning tadbiri xususida ulardan maslahat so‘raydi. Asardagi voqealarni diqqat bilan kuzatadigan bo‘lsak shohning boshiga biror musibat tushadigan bo‘lsa, u darhol yonidagi mulozimlari bilan maslahatlashishga kirishadi. Bunda muallif shohning eng yaqinlari sifatida beklarni ko‘rsatadi. Bundan muallifning podshohi odil haqidagi qarashlari zamonasining turkiynasab hokimlariga aloqador bo‘lishi mumkinligini qaysidir ma’noda angash mumkindir, bizningcha.

Kengashti beklari birla o‘turub,
Dedi beklar dalillar ham kelturub.
Ki: “Shohe, sen tag‘i mardona bo‘lg‘il,
Yuraking berkitib shohna bo‘lg‘il.
Muningdeklar jahonda erga tushar,
Eson bo‘lsa, er o‘g‘lig‘a ne po‘shar”.
Ki barcha qo‘ydilar so‘zni bir yerga:
“Ki mundoqlar Tushar har qayda erga.
Qoling cherik taqi bermoq keraksiz,
Talab yo‘lig‘a yubormoq keraksiz.

Safarning mehnati ham pand bo‘lur,
Agarchi topmasa xursand bo‘lur”.¹³

Beklarning bu tadbiridan so‘ng, podshoh shahzodaga safar uchun izn berishga rozi bo‘ladi. Safarni daryo orqali qilishi maqsadga muvofiq ko‘rilib, daryo bo‘ylab zo‘r suzuvchi kemani tayyorlash ishlari boshlab yuboriladi. To‘rt yuzta kema yasashni buyuradi. Kemalar tayyor bo‘lgach barchasi daryo labiga olib kelinadi. Shoh o‘gliga oq fotihalarni berib, uni daryo bilar ravon yuboradi. Shahzoda to‘rt yuz kema hamrohligida mulozimlari bilan to‘nda surati ko‘rilgan mahliqoning yurti tomon, Chin mamlakati sari safarga chiqib ketishadi. Kemalar tun-kun tinmay safar tayini bosib, uning ichidagi shahzoda-yu mulozimlar maishat asbobini muhayyo aylab Chin mamlakatiga yetib kelib, sohilda ulkan xirgoh tiklaydilar. Chin hukmronining mulozimlari mamlakatga yot eldan odamlar kelib sohilda ulkan qarorgoh qurganining xabarini tezlik bilan hukmdorga yetkazadilar:

Muazzam chatr tikdi, yana xirgoh,
Chiqibon taxt uza o‘lturdi ul shoh.
Xaloyiq tikdi chodir necha alvon,
Yiroqdin ko‘rdi bu cherikni didbon.
Oshuqub yetti ul fag‘furi Chinga,
Dedikim, “Yog‘iy kirdi mulkingizga”.
Bu so‘zdin shohi Chin bo‘ldi puroshub,
Base tushti xaloyiqqa taloto‘p.
Qilibon qal’asini rust, mazbut,
Yasadi elchilar yuborgali zud.¹⁴

¹³ O‘sha asar, 35-bet.

¹⁴ O‘sha asar, 38-bet.

Chin hukmdori ko'pgina mumtoz addabiyotimiz namunalarida "Fag'fur" shaklida kelganining guvohi bo'lishimiz mumkin. Alloma Ali Akbar Dehxudoning "Lug'atnomayi Dehxudo" asarida ushbu so'zga shunday ta'rif berilgan: "Fag'fur-Chin podshohlaridan har kimining nomi. (Ya'ni Musulmon Sharqida Chin hukmdorlarini shu nom bilan atashgan.) Bu Chin podshohlarining laqabini forscha varianti bo'lib, "fag'" - "xudo" yoki "but", "pur" yoki "fur" o'g'il degan ma'noni anglatadi".¹⁵ Demak "fag'fur" kalimasining ma'nosi "xudoning o'g'li" degan ma'noni bildirarkan.

Chin mamlkati fag'furi Sayfulmukka elchi yuborib, uning maqsadini surishtiradi. Sayfulmulkning maqsadi yomonlik emasligini bilgach, uni ko'shkiga mchorlab, katta ziyofat beradi. Ziyofat asnosida shahzodaning maqsadini, ya'ni suratda ko'rgan yorini izlab kelganligini bilgach mazkur ziyofatda hozir bo'lgan ko'pni ko'rganlarga usshbu masala bo'yicha maslahat soladi. Sayfulmulkning yonidagi suratda mahbubasining mamlakati haqida bir so'z bor edi.

Ki hech kim bilmadi bu so'zning aslin,
Dedilar: "Kim bilur Shahbol naslin?"
Vale bir pir bu shahning hazratina,
Dedi: Shahre erur, oti Fatina.
Eshitibmanki xo'b naqqoshlar bor,
Jahongashta hikoyatfoshlar bor".

Shahzoda bu mujdadan xursand bo'ladi va darhol manzilini so'raydi. Shunda boyagi qariya dengiz orqali bir yilda yetib borishi mumkinligining xabarini beradi. Sayfulmulk bundan shod bo'lib, safar tadorigini ko'radi. Keyingi bobda Shahzoda Sayfulmulkning Fatina shahriga qarab otlanganining bayoni keltirilgan. Bunda

¹⁵ <https://www.vajehyab.com/dekhoda/%D9%81%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1>

shahzoda Sayfulmulkning Fatinaga qarab ketayotgandagi tasvirini shartli ravishda uch qismga ajratish mumkin. Birinchi qismda shahzoda va unga hamroh to'rt yuz mallohning aysh-u farog'atda olti oy kemada suzganlarining bayoni bo'lib, unda muallif tanosublardan keng foydalanish orqali muaayan maishat tasvirini yuzaga keltirganining guvohi bo'lishimiz mumkin:

Kelib shahzodakim kemaga tushdi,
Tamom asbobini soldi ba kishti.
Bo'lub so'ngucha mallohlar tushdi,
Surub kemani ilgari yurushti.
Chu qildilar kecha-kunduz farog'at,
Ko'ngul zavqi bila hech yo'qtur ofat.
Malikzoda xayoli birla xurram,
Erur xandon, yo'q ko'nglinda hech g'am.
Bu ishrat birla olti oy bordi,
Qorovullar hamisha yo'l boqardi.¹⁶

Majlisiy yuqoridagi baytlarning bir o'rnida mulamma' she'riy san'atiga murojaat qilganligining guvohi bo'lishimiz mumki. Yuqoridagi iqtibosning ikkinchi baytida ham ma'naviy ham lafziy san'atlarning tarkibiga kirib, bir jihatdan ma'nodagi rang-baranglikka xizmat qiluvchi, ikkinchi jihatdan, shakliy muvozanatni hosil qilib, qofiyadagi kamyoblikni ta'minlovchi mulamma' she'riy san'ati badiiy nazmimizning betakror namunalarini vujudga keltirganligini mumtoz ijodkorlarimiz ijodidagi bunday she'riy san'atlar orqali guvohi bo'lishimiz mumkin. "MULAMMA" (ar. - yarqiroq, rang-barang) - mumtoz adabiyotdagi she'riy san'at, bir baytni ikki yoki undan ortik tilda yozish. Mumtoz shoirlar, asosan, arab va fors,

¹⁶ O'sha asar, 42-bet.

arab va turkiy (o‘zbek), fors va turkiy (o‘zbek), arab va ozarbayjon, keyinchalik o‘zbek va rus, tojik va rus tillarida mulamma’ bitganlar. Mulamma’ning ikki tildan foydalanilgan turi shiru-shakar, uch tildan foydalanilgan turi shahdu-shiru-shakar deb ataladi. Masalan, Mashrabning:

Mendin salome ba suyi jonon,

Ey bod, yetkur arzi garibon

yoki

Az dardmi tu namonda sabram,

Emdi ketarman taxti Sulaymon, -

baytlari o‘zbek va fors tillarida yozilgan bulib, ular shiru-shakar usuliga misol bula oladi. Fuzuliyning:

Qad anoral-ishsa lil ushshoqi minhojal hudo

Soliki roki haqiqat ishqa aylar iqtido, -

bayti esa shahdu-shiru-shakarga misol bulib, u arab, fors va turkiy tillarda yozilgan”¹⁷. Mulamma’ ham o‘z o‘rnida turlarga bo‘linadi:

“**mulamma’i makshuf**” (ochiq mulamma’), birinchi bayt [bir tilda](#), ikkinchi bayt esa ikkinchi tilda yozilgan she’r “**mulamma’i mahjub**” (yopiq mulamma’) deb

ataladi. Jaloliddin Rumiyning “Devoni Shams Tabriziy”sida fors-tojik va arab tillaridagi mulamma’lar bilan birgalikda, fors-tojik, arab va turkiy (o‘zbek) tillaridagi mulamma’lar ham o‘rin olgan. Fors-tojik va o‘zbek tillarida yozilgan ilk mulamma’ namunasi Rumiya tegishlidir:

Yoro, ba har du olam yalg‘uz seni sevarman,
Gar tu ba man naoyi, az g‘amakat o‘larman.

¹⁷ Д.КУРОНОВ, З.МАМАЖОНОВ, М.ШЕРАЛИЕВА. АДАБИЁТШУНОСЛИК ЛУГАТИ. Тошкент «Akademnashr» 2013. 191-bet.

Bevosita o‘zbek va tojik tillarida shiru shakar uslubidagi she‘rlar yozish an‘anasi ilk bor tojik klassik shoiri Ismat Buxoriy(XVI–XV) ijodida kuzatiladi. O‘zbek shoirlari esa mulamma‘ning badiiy imkoniyatlarini kengaytirishdi. Masalan, Haydar Xorazmiy o‘zining “Muhabbatnoma” dostonida g‘azal shaklida yozilgan o‘n bitta muhabbat maktubidan to‘rtinchi, sakkizinchi va o‘n birinchi maktublarni tojik tilida bitgan. Ushbu dostonidan joy olgan bir necha masnaviy va qit‘alarda ham ayrimtojikchabaytlaruchraydi. Yusuf Amiriyning o‘zbekcha tarje‘bandida quyidagi tojikcha baytdan bog‘lovchi qism sifatida foydalangan: *Holatam bad, g‘ussa bead, vasl maqsad, nola besh, Baxt vojun, dard afzun, diyda purxun, siyna resh.*

XI–XIV asrlarda to‘laqonli adabiy hodisa shaklini olib bo‘lgan o‘zbek-tojik zullisonaynligi bundan keyingi davrlardagi adabiy aloqalarning yanada rivojlanishiga katta turtki berdi. Akademik V.Zohidovning aytishicha, XV asrda o‘zbek tili masalasi ijtimoiy hayotdagi eng muhim masalalardan biri bo‘lib temuriylar sulolasi vakillari hukmronlik qiladigan o‘lkalarda o‘zbek tilining roli orta bordi. Bu esa, o‘z navbatida, [davlat va jamiyat hayotida](#), ilm-fan va madaniyatda shakllana boshlagan fors-tojik va o‘zbek tillari asosidagi ikki tillik muhitning yanada mustahkamlanishiga olib keldi. Bu davr adabiy aloqalarning mustahkamlanishi va o‘zbek-tojik zullisonaynligining odat tusiga kirishi bilan xarakterlanadi. Buyuk shoir va mutafakkirlar – Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy o‘rtasidagi do‘stlik va hamkorlik tufayli o‘zbek-tojik adabiy aloqalari kuchayib, ushbu aloqalarning yanada rivojlanishi

asoslari qo'yildi. Navoiyning "Foniy" taxallusi bilan fors-tojik tilida yaratgan she'rlarini o'z ichiga olgan "Devoni Foniy"si o'zbek-tojik adabiy aloqalari, xususan, ushbu aloqalarning muhim qirralaridan biri hisoblangan o'zbek-tojik zullisonaynligining rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi. Jomiy o'zining "Bahoriston" asarida Navoiyning turkiy va forsiy tillarda ijod qiladigan o'ta mohir zullisonayn ekanligini eslatib o'tadi. Navoiyning fors-tojik she'riyati daholari Hofi z Sheroziy, Xusrav Dehlaviy va Jomiyning g'azallari va qasidalariga javoban yozgan g'azallari va qasidalari o'zbek-tojik zullisonaynligining rivojida katta o'rin tutdi.

Sakkokiy, Haydar Xorazmiy, Atoiy, Yaqiniy, Gadoiy, Lutfi y, Sayid Ahmad va Muhammad Solih singari o'zbek shoirlari, shuningdek, tojik shoir va adabiyotshunoslari Davlatshoh Samarqandiy, Zayniddin Vosifi y va boshqalar ham ikki tilda ijod qilish orqali ushbu adabiy jarayonning rivojiga katta hissa qo'shishdi. Masalan, Davlatshohning Alisher Navoiyga bag'ishlab yozgan qasidasi XV asrdagi tojikcha-o'zbekcha mulamma'ning eng oliy namunasi hisoblanadi.

Professor R.Vohidovning fikricha, XV asrning ikkinchi yarimiga kelib, ikki tillilik turkiy tillardagi adabiyotga xos bo'lgan xususiyatga aylandi.¹⁸

Tojik adabiyotshunos olimi S. Imronov mulamma' haqida shunday ma'lumot beradi: **MULAMMA** (arabi— nurposh, jilodor, rangorang), sherest, ki ba du zabon navishta meshavad. Mulamma asosan dar adabiyoti klassiki va beshtar dar janri

¹⁸ Maxfirat QURBONALIYEVA. ZULLISONAYNLIK – EZGULIKKA YO'G'RILGAN AN'ANA.

gazel duchor meoyad. Shoiron yak misra yo baytero ba tojiky va misra yo bayti digarro ba arabi meguftand. Boyad bayt, misra va abyoti tojikiyu arabi az jihati shaklu mazmun bo ham komilan muvofiqat mekardand. Mulammaro sh i r u sh a k a r niz nomidaand. Shoirone beshtar Mulamma guftaand, ki zabon va qoidahoi sheri arabiro neku medonistand va ba zaboni arabi sher guftaand. Sadi dar Mulamma shuhtrat dorad. Sadriddin Ayni uro ikhtirogari Mulamma menomad. Az asri 15 Mulammai tojikiyu uzbeki rivoj girift. Porchai gazali zerin, ki ba Jomi nom shoire mansub ast, namunai in guna Mulamma meboshad:

Ey labat purkhandavu chashmi siyohat masti khob.

Ikki zulfing orazida oy yuzungdur oftob.

Mastii may mekunad rui turo garqi araq.

Boda ichsang tuqulur ikki kizil yuzdan gulob...

Banda shud Jomy gulomat. Garchi Aflotun buvad,

Asragil, yo soqlagil, yo sot, yo bergil javob.

Az nimai duyumi asri 19 Mulammai tojiki- rusi paydo shud (Asiri va digar).

Namunae az Mulammai tojiki va rusii Asiri:

Gurtam zi rahi havoparasti Prikhodite ko mne v gosti...

Dar adabiyoti sovetii tojik avvalin bor Sadriddin Ayni Mulammai tojiki va uzbeki navisht. Javhari, M. Aminzoda va digar niz Mulamma dorand. Mulammahoi tojikiyu uzbeki dar ejodiyoti dahanakii khalq niz vomekhurand. Shoironi Mulammanavisro zullisonayn yo zunnaqlayn menomand.¹⁹

¹⁹ Hodizoda R., Sh u k u r o v M., Abdujabborov T., Farhangi istilohoti adabiyotshinoi, Dushanbe, 1966; 3 e hni T., Sanati sukhan, Dushanbe, 1979.

Ikkinchi qism kemalarni dengizga g'arq bo'lish jarayonini tasvirlagan qism bo'lib, bunda muallif tashxisdan keng foydalanadi. Tashxis orqali dengiz va unga xos jihatlarni jonlantirib ko'rsatadi:

Hasad birla falak bu davlatig'a,
Yomonlik birla mindi o'z otig'a.
Sekin Tengiz buzuqlik qildi angiz,
Beliga bog'ladi shamshiri xunrez.
Hasad qilib taqi to'fon qo'pordi,
Ki har dam bir taraqqosin qo'pordi.
Qilur har dam bir o'zga sharfa angez,

1. Abdullayev M. O'zbek adabiyoti tarixi.-Toshkent.O'qituvchi,1964.
2. Abduraxmon Jomiy.Saylanma.-Toshkent.Adabiyot va san'at,1971.
3. Rahmonov N.O'zbek adabiyoti tarixi.-Toshkent,2017.
4. Qur'on. Yusuf surasi.Sharq yulduzi,1990-y,11-son.
5. Yormatova.D.Yusuf va Zulayho.-Toshkent,Navro'z,2014.